

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Nguyễn Trọng Hoài² & Huỳnh Thanh Điền³

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm xây dựng định hướng và giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Việt Nam giai đoạn 2015 -2020. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các rào cản và hạn chế của chính sách phát triển CNHT; kết hợp với học hỏi có chọn lọc kinh nghiệm của các nước có trên thế giới để xác định định hướng và giải pháp phát triển CNHT của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu xác định 5 lĩnh vực tập trung phát triển bao gồm: linh kiện, phụ tùng từ kim loại, nhựa – cao su, thiết bị điện – điện tử, CNHT dệt may, giày da. Để phát triển CNHT đúng định hướng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tháo gỡ các rào cản để phát triển CNHT, trong đó trọng tâm nhất là giải pháp về kiện toàn tổ chức thực hiện phát triển CNHT, hỗ trợ mặt bằng, thị trường, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Từ khoá: Công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hoá.

DEVELOPMENT ORIENTATION FOR VIETNAM'S SUPPORTING INDUSTRY DURING 2015–2020

Nguyen Trong Hoai & Huynh Thanh Dien

Abstract:

This study seeks to formulate orientations and solutions for the development of Vietnam's supporting industries during the 2015–2020 period. The findings identify key barriers and limitations in existing supporting industry policies, while selectively drawing on international experiences to establish appropriate directions and solutions for Vietnam. The study highlights five priority areas for development: metal components and parts, plastic and rubber materials, electrical and electronic equipment, and supporting industries for textiles, garments, and footwear. To achieve effective development in line with these orientations, the study proposes several core solutions aimed at removing barriers, with particular emphasis on strengthening institutional arrangements for supporting industry development, as well as enhancing access to land, markets, research, and technology transfer.

Keywords: *supporting industries, industrialization.*

² Giáo sư, tiến sĩ; Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

³ Tiến sĩ; Đại học Nguyễn Tất Thành; ĐT: 098 8868 470; Email: thanhdien82@gmail.com

1. Giới thiệu

Quá trình công nghiệp hoá của Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 là “cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Tuy nhiên, quá trình phát triển của các ngành công nghiệp ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là vẫn chưa thoát khỏi sự phụ thuộc nhập khẩu nguồn nguyên vật liệu đầu vào, và sản phẩm phụ trợ từ nước ngoài. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên, trong đó có một phần nguyên nhân từ những hạn chế của ngành CNHT. Do vậy rất cần thiết phải có nghiên cứu nhằm định hướng và đề xuất các giải pháp quan trọng phát triển CNHT. Nghiên cứu này được trình bày ba nội dung. Trước hết là tổng quan lý thuyết nhằm khái quát cấu trúc hoạt động và điều kiện phát triển của ngành CNHT. Trên cơ sở đó, phân tích thực trạng hoạt động nhằm nhận diện các rào cản phát triển và những hạn chế của chính sách phát triển CNHT của Việt Nam. Cuối cùng là đề xuất các định hướng và giải pháp thúc đẩy ngành CNHT phát triển.

2. Cấu trúc và điều kiện phát triển CNHT

Khái niệm được luật hoá tại Việt Nam theo Quyết định 12/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển CNHT của Việt Nam định nghĩa: “*Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu, phụ tùng, linh kiện, phụ kiện để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh*”. Theo định nghĩa này có thể minh họa chuỗi giá trị hỗ trợ trong một ngành công nghiệp như Hình 1.

Hình 1: Nhận diện CNHT trong chuỗi hoạt động của các ngành công nghiệp

1.

Nguồn: Khái quát của Nhóm nghiên cứu từ lược khảo lý thuyết.

Kinh nghiệm công nghiệp hoá ở các quốc gia cho thấy CNHT không phải là xuất phát điểm, tiền đề cho sự phát triển các ngành công nghiệp khác, mà ngược lại chính sự phát triển của ngành công nghiệp khác mới kéo theo sự phát triển của CNHT nhờ vào chính sách điều tiết hợp lý của Chính phủ. Quá trình công nghiệp hoá luôn trọng tâm vào các ngành công nghiệp nền tảng, quá trình đó dần dần hình thành hai nhóm hoạt động của các ngành công nghiệp: nhóm hoạt động “lõi” và nhóm hoạt động “hỗ trợ”. Chẳng hạn như Nhật Bản vào những năm 1940, khi ngành cơ khí phát triển mạnh, các doanh nghiệp cơ khí cần chuyên môn hóa sâu hơn trong sản xuất sản phẩm hoàn thiện và tối thiểu hóa chi phí nên có nhu cầu đặt hàng linh kiện từ các doanh nghiệp khác, từ đó tạo ra động lực thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sản xuất linh kiện cho ngành này, lúc đó CNHT cho ngành cơ khí ra đời (Ministry of Economy, Trade and Industry, 2003). Khác với Nhật Bản, trong những thập niên gần đây, tại các quốc gia mới có CNHT phát triển như Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc khởi đầu CNHT gắn với sự hoạt động của các ngành công nghiệp mà khu vực FDI tham gia (Huỳnh Thanh Điền, 2014). Chính phủ các quốc gia này khá thành công trong chính sách thu hút và định hướng các doanh nghiệp FDI tạo ra động lực cho sự phát triển CNHT trong nước thông qua các chính sách thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và FDI.

Từ những lập luận trên cho thấy ba điều kiện thu hút doanh nghiệp tham gia CNHT phụ thuộc cơ bản vào nhu cầu của các doanh nghiệp lớn hoạt động trong các “công đoạn lõi” của các ngành công nghiệp. Điều kiện thứ nhất (C1), muốn tạo động lực cho doanh nghiệp trong nước đầu tư công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ chỉ khi quốc gia thu hút và phát triển được các ngành sản xuất lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh trong khâu thiết kế và định hướng nguồn cung sản phẩm hỗ trợ trong nước. Điều kiện thứ hai (C2), muốn tạo lòng tin của khách hàng trong và ngoài nước về nhu cầu các sản phẩm CNHT được sản xuất từ các doanh nghiệp trong nước chỉ khi công nghệ sản xuất máy công cụ trong nước phát triển mạnh sẽ làm giảm chi phí đầu tư công nghệ, giảm rủi ro trong kinh doanh dẫn đến nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất sản phẩm CNHT. Điều kiện sau cùng (C3), muốn thu hút các DN trong khâu thiết kế và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh thì chính bản thân các doanh nghiệp CNHT trong nước phải đáp ứng được nhu cầu cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong nước và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong ba điều kiện này thì điều kiện thứ hai (C2) là điều kiện then chốt hay còn gọi là điều kiện công nghệ, vì điều kiện này vừa giúp cho sản

phẩm CNHT của doanh nghiệp nội địa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật (kích thích phía cung), đồng thời định hướng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh sử dụng sản phẩm CNHT từ doanh nghiệp nội địa (kích thích phía cầu). Mô hình điều kiện phát triển CNHT được khái quát như Hình 2.

Hình 2: Mô hình điều kiện phát triển CNHT của quốc gia

Nguồn: Khái quát của Nhóm nghiên cứu từ lược khảo lý thuyết.

3. THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM

3.1. Nguồn cung ứng vật liệu cho sản xuất sản phẩm hỗ trợ

Việt Nam là một quốc gia có điều kiện tự nhiên thuận lợi sản sinh ra nguồn nguyên vật liệu thô đầu vào cho CNHT như kim loại các loại, mủ cao su, dầu thô và nông sản thô. Ước tính đến năm 2014, tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 18%, khai khoáng chiếm 11,49% trong tổng giá trị sản phẩm trong nước (xem Bảng 1).

Bảng 1: Tỷ trọng giá trị nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và khai khoáng trong tổng sản phẩm trong nước

	ĐVT: %				
Năm	2005	2007	2009	2011	2013
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản	19,30	18,66	19,17	20,08	18,38
Khai khoáng	9,73	8,96	9,14	10,34	11,49

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2014)

Mặc dù có điều kiện về nguồn nguyên vật liệu, nhưng nguồn nguyên vật liệu thô này ít được sử dụng để tạo ra các sản phẩm CNHT mà thay vào đó là được sơ chế hoặc xuất khẩu thô, chẳng hạn như Quặng và khoáng sản khác, Than đá, Dầu thô, Chất dẻo nguyên liệu, Cao su, Sắt thép các loại nằm trong danh mục 46 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2014 (Tổng cục Hải quan, 2014).

Bảng 2: Tốc độ tăng/ giảm các mặt hàng xuất – nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam năm 2014 so với năm 2013

Xuất khẩu		Nhập khẩu	
Mặt hàng chủ yếu	Tăng (+)/ giảm (-) (*)	Mặt hàng chủ yếu	Tăng (+)/ giảm (-) (*)
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện	-11,5%	Máy móc thiết bị	+26,2%
Sản phẩm từ thép	-19,7%	Sắt thép các loại	+51,0%
Dệt may	+13,5%	Vải các loại	+12,3%
Giày dép	+6,4%	Nguyên phụ liệu dệt may, giày da	+13,5%
Gỗ và sản phẩm gỗ	+22,1%	Chất dẻo nguyên liệu	+8,2%
Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù	+15,3%	Hoá chất	+8,2%

Ghi chú: () Tăng (giảm) của năm 2014 so với năm 2013*

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của Tổng cục Hải quan (2014).

Mặc dù các nguồn nguyên liệu thô là lợi thế trong nước, nhưng do công nghệ chế biến hạn chế nên vẫn phải nhập khẩu với tỷ trọng lớn các nguồn nguyên vật liệu sản xuất công nghiệp như sắt thép các loại, chất dẻo nguyên liệu, kim loại thường khác (xem Bảng 2). Nguyên nhân của sự phụ thuộc nguồn cung ứng vật liệu từ bên ngoài là vì Việt Nam chưa phát triển được ngành sản xuất máy công cụ phục vụ cho sản xuất vật liệu phục vụ công nghiệp, tỷ trọng nhập khẩu máy móc thiết bị chiếm tỷ trọng cao trong nhiều năm liền (xem Bảng 3). Do vậy, khó thu hút doanh nghiệp trong nước tham gia trong các ngành CNHT.

Bảng 3: Nhập khẩu nguyên liệu và dụng cụ sản xuất của Việt Nam

Năm	2008	2010	2012	Ước 2014
Giá trị (triệu USD):				
- Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng	22.566,7	25.152,4	39.911,6	58.853,6
- Nguyên, nhiên, vật liệu	49.149,1	50.343,6	63.518,6	83.837,3
Tỷ trọng % trong tổng kim ngạch nhập khẩu:				
- Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng	28,0	29,6	35,1	37,1
- Nguyên, nhiên, vật liệu	60,8	59,4	55,8	55,4

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2014) và Tổng cục Hải quan (2014)

3.2. Thực trạng hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT chủ yếu tham gia ở những công đoạn với công nghệ đơn giản, giá trị gia tăng thấp, rất hạn chế trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của các ngành công nghiệp trọng yếu chiếm 50% giá trị sản xuất

của nhóm ngành công nghiệp chế tạo, chiếm 45% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp vào năm 2013 (xem Bảng 4).

Bảng 4: Tỷ trọng (%) giá trị sản xuất công nghiệp của một số ngành công nghiệp trọng yếu của Việt Nam

Năm	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-Dệt may	8,0	8,9	8,7	8,2	8,1	8,0	8,2	7,4	6,9
-Giày da	4,3	4,0	3,8	3,7	3,2	3,4	3,4	3,3	3,2
-Sản xuất sản phẩm từ nhựa, cao su	3,9	4,1	4,1	4,4	4,3	4,4	4,4	4,0	3,7
-Cơ khí chế tạo	9,56	9,8	10,63	10,95	10,45	11,51	10,73	10,74	10,75
-Thiết bị điện, điện tử	6,96	7,09	8,08	7,26	7,23	6,91	8,82	12,45	16,08
-Cơ khí sản xuất ô tô, xe có động cơ	7,37	6,92	7,78	7,26	7,06	6,63	6,63	5,58	4,87
Tổng	40,1	40,9	43,0	41,8	40,3	40,9	42,1	43,4	45,6

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2014)

Hoạt động của doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiêu biểu biểu hiện như sau:

a. Nhóm ngành thiết bị điện – điện tử

Cơ cấu ngành thiết bị điện – điện tử mất cân đối nghiêm trọng, các sản phẩm điện tử gia dụng chiếm gần 90%, thiếu nhiều sản phẩm điện tử chuyên dùng (Vũ Thị Thanh Huyền, 2014). Doanh nghiệp nội địa chủ yếu tham gia sản xuất với phương thức gia công, chỉ làm chi tiết đơn giản; chủ yếu sản xuất theo mẫu thiết kế sẵn, hoặc gia công theo mẫu nước ngoài; linh kiện chủ yếu là nhập ngoại và phải liên kết với các doanh nghiệp khác để được cung cấp các sản phẩm. Chỉ một số ít doanh nghiệp FDI sản xuất được bảng mạch điện tử, chế tạo thiết bị điện tử công nghiệp theo đơn đặt hàng. Theo kết quả khảo sát tại một số doanh nghiệp điển hình trong ngành thiết bị điện – điện tử ước tính tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm cho nhóm ngành này như sau:

Bảng 5: Tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm CNHT thiết bị điện – điện tử

Nhóm sản phẩm	Các sản phẩm có thể mạnh sản xuất	Ước tính tỷ lệ nội địa hoá năm 2014
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Thiết bị nghe nhìn	Wafer, cảm biến, mạch in, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị thu tín hiệu, chi tiết điện tử máy ảnh	6-10%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Thiết bị điện tĩnh	Toàn bộ phần lõi (sắt tấm đột dẹt, dây điện), các bộ phận ngoại vi như khung, giá đỡ...	60-65%

Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Thiết bị điện quay	Phần stator và rotor, các bộ phận ngoại vi (cánh quạt, cánh tản nhiệt...)	55-60%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Thiết bị điện khác	Các bộ phận kim khí và nhựa như mâm đỡ, chân đế, vỏ bao; một số sản phẩm được hỗ trợ từ phụ kiện nội địa như dây dẫn, bảng điện, công tắc...	50-55%

Nguồn: Khảo sát của tác giả tại một số doanh nghiệp điển hình trong ngành thiết bị điện – điện tử ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

b. Nhóm ngành cơ khí chế tạo

Vật liệu sử dụng cho ngành cơ khí chế tạo chủ yếu là kim loại đúc sẵn. Trong nước có nguồn cung thép cung ứng ổn định cho ngành cơ khí chế tạo có thể phục vụ cho cơ khí chế tạo, nhưng khó khăn lớn nhất hiện là thép chế tạo khuôn, nếu giải quyết được vấn đề này thì mới đảm bảo được sự phát triển của sản xuất hỗ trợ (Chu Đức Khải, 2014). Trong sản xuất sản phẩm hỗ trợ, chủ yếu phục vụ sản xuất sản phẩm cơ khí gia dụng, sửa chữa thay thế các thiết bị trong dây chuyền đồng bộ nhập khẩu. Nhìn chung các khâu xử lý bề mặt, tạo phôi, chế tạo thiết bị đồng bộ, thiết bị tự động hoá còn yếu. Theo kết quả khảo sát một số doanh nghiệp điển hình cho thấy tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm CNHT thuộc nhóm ngành cơ khí chế tạo như sau:

Bảng 6: Tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm CNHT cơ khí chế tạo

Nhóm sản phẩm	Các sản phẩm có thể mạnh sản xuất	Ước tính tỷ lệ nội địa hoá năm 2014
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Kết cấu kim loại, thùng, bể chứa	Tôn tấm, thép ống, thép hình	75-80%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Khuôn mẫu và dụng cụ kim khí	Cụm Khuôn mẫu và dụng cụ kim khí (khó khăn lớn nhất hiện là thép chế tạo khuôn)	55-60%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Động cơ, tuabin, bơm, máy nén	Chi tiết ch động cơ ăng cỡ nhỏ và động cơ diesel hục vụ sản xuất nông nghiệp. Thân bơm hay máy nén đúc bằng gang và các linh phụ kiện khác cho lắp ráp, sửa chữa như vòng găng, vòng chặn dầu, tay biên...	32-35%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Bếp, lò	Một vài bộ phận như gh lò, sọ đốt, băng tải	42-45%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Máy móc công nghiệp thông dụng và chuyên dụng	Thường chỉ ở phần khung vỏ	13-15%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Máy thủ công và hàng cơ khí khác	Sản phẩm hỗ trợ cho cụm Máy thủ công và hàng cơ khí như: bán thành phẩm, xử lý bề mặt và cung cấp chi tiết	60-63%

	quy chuẩn dùng chung (lông, đai ốc, vòng đệm, chốt...), bi, bánh răng..	
--	---	--

Nguồn: Khảo sát của tác giả tại một số doanh nghiệp điển hình trong ngành cơ khí chế tạo ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

c. Nhóm ngành sản xuất xe có động cơ và phương tiện vận tải

Theo kết quả khảo sát tại một số doanh nghiệp điển hình trong ngành sản xuất xe có động cơ và phương tiện vận tải cho thấy các doanh nghiệp CNHT chủ yếu đảm nhận khâu sơn điện ly, sơn tĩnh điện, vỏ, bộ dây điện, túi khí, nội thất, chi tiết ốp nhựa, săm lốp, má phanh, ghế, giường nằm, chụp đèn, bộ lọc nhớt, kính, nhíp lá, máy điều hoà, IC bán dẫn, bảng điều khiển thủy lực. Phần lớn các chi tiết, cụm chi tiết phải nhập khẩu như: động cơ, khung gầm, hệ thống truyền động, hệ thống điều khiển, bộ chế hoà khí. Tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm nhóm ngành sản xuất lắp ráp ô tô như sau:

Bảng 7: Tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm CNHT sản xuất lắp ráp ô tô

Nhóm sản phẩm	Các sản phẩm hỗ trợ có thể mạnh sản xuất	Ước tính tỷ lệ nội địa hoá năm 2014
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Xe cá nhân	Khâu công nghệ sơn điện ly một số chi tiết khung, vỏ; sơn phủ tĩnh điện thân xe sau khi lắp hoàn chỉnh. Sản phẩm hỗ trợ như dây điện, túi khí, chi tiết bảng điều khiển thủy lực, IC bán dẫn, lọc dầu được cung cấp từ số ít doanh nghiệp hỗ trợ (thường là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Sản phẩm lốp (vỏ) cho xe con cũng bắt đầu có mặt trên thị trường	8,5%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Xe chở khách	Khâu thùng xe và ghế đệm, má phanh, săm, lốp, thảm trải sàn, chân ga, các sản phẩm nhựa nội thất, tay nắm cửa, ghế, giường nằm, bộ dây điện truyền dẫn	20%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Xe tải và xe chuyên dụng khác	Phần thùng và khung xe thì một số chi tiết phụ tùng, linh kiện ô tô đã được nghiên cứu chế tạo nhằm như lốp xe có khả năng chịu tải cao, các loại nhíp lá, bộ lọc nhớt, chụp đèn, má phanh, kính, thảm trải sàn...	15,5%

Nguồn: Khảo sát của tác giả tại một số doanh nghiệp điển hình trong ngành sản xuất và lắp ráp ô tô ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

d. Nhóm ngành Dệt may

Sản phẩm ngành may của Việt Nam rất đa dạng nhưng chủ yếu là sản xuất theo phương thức gia công nên hầu hết nguyên phụ liệu đều được khách hàng đặt hàng và cung cấp ([Đinh Trường Hình](#)

& các cộng sự, 2014). Mặc dù trong thời gian qua Chính phủ có định hướng chuyển đổi phương thức kinh doanh của ngành may từ gia công sang làm chủ thiết kế nhưng vẫn chưa phát huy được hiệu ứng do các doanh nghiệp còn hạn chế trong khâu thiết kế, chỉ tiêu thụ nội địa với dung lượng thị trường thấp; trong khi đó việc xây dựng thương hiệu thời trang xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Việt gặp nhiều khó khăn do trên thế giới đã có nhiều nhãn hiệu thời trang lớn, trình độ nghiên cứu phát triển sản phẩm rất cao.

Theo kết quả khảo sát tại một số doanh nghiệp điển hình trong ngành dệt may cho thấy sản phẩm hỗ trợ tập trung chủ yếu công đoạn giá trị gia tăng thấp như: cúc, mex, xóp, đưng, đệm bông, nhựa cài, dưỡng gá, chần-ga-gôi-đệm, chỉ, dây khoá, keo, băng chum, băng dính. Các khâu có giá trị gia tăng cao như sợi, hoá chất – chất trợ nhuộm, nhuộm, in hoa và hoàn tất vải phải nhập khẩu. Tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm CNHT nhóm ngành dệt may như sau:

Bảng 8: Tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm CNHT dệt may

Nhóm sản phẩm	Các sản phẩm hỗ trợ có thể mạnh sản xuất	Ước tính tỷ lệ nội địa hoá năm 2014
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Vải, chỉ, lưới, dây bện	Công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất vải dệt, vải không dệt, lưới. Sợi là sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chính, trong đó chủ yếu là sợi tổng hợp chiếm ~98% về giá trị, sợi tự nhiên chỉ chiếm ~2%.	34-35% Chủ yếu nhập khẩu
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Quần áo người lớn	Nhiều loại vật liệu dụng (mex, xóp dụng, đệm bông) các doanh nghiệp nội địa đã làm được nhưng dùng cho các mặt hàng cấp thấp và trung bình. Vật liệu dùng cho sản xuất hàng xuất khẩu phải nhập.	42-45%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Quần áo trẻ em	Khả năng cung cấp nguyên phụ liệu trong nước khá tốt.	60-65%

Nguồn: Khảo sát của tác giả tại một số doanh nghiệp điển hình trong ngành dệt may thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

e. Nhóm ngành giày da

Ngành da giày Việt Nam chủ yếu là gia công xuất khẩu, việc sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu của ngành phụ thuộc nhiều vào đối tác nước ngoài (Đình Trường Hình & các cộng sự, 2014). Nguyên phụ liệu cho sản xuất giày dép, đồ da xuất khẩu chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc theo sự chỉ định của đối tác. Kết quả khảo sát tại một số doanh nghiệp điển hình cho thấy sản phẩm hỗ trợ trong nước sản xuất như: da sống chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất trong nước, thuộc da còn hạn chế; sản phẩm da tổng hợp, da nhân tạo chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước, chất lượng thấp. Tỷ lệ nội địa hoá cho nhóm ngành giày da như sau:

Bảng 9: Tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm CNHT giày da

Nhóm sản phẩm	Ước tính tỷ lệ nội địa hoá năm 2014
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Giày, dép da và giả da cho người lớn	37-40%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Giày, dép da và giả da cho trẻ em	38-40%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Giày, dép vải	40-43%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Giày thể thao	39-42%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Sản phẩm khác có dùng da, giả da	38-40%

Nguồn: Khảo sát của tác giả tại một số doanh nghiệp điển hình trong ngành giày da ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

Từ phân tích trên cho thấy, Việt Nam có điều kiện thuận lợi để khai thác nguyên liệu thô, nhưng khả năng tinh chế còn yếu kém, nên chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô hoặc sơ chế; đồng thời phải nhập khẩu phần lớn nguyên liệu tinh chế, sản phẩm phụ trợ phục vụ cho sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh. Sự yếu kém của ngành CNHT làm hạn chế sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp: CNHT ngành cơ khí chủ yếu là phụ trợ cho cơ khí gia dụng, sửa chữa thay thế các thiết bị trong dây chuyền nhập khẩu; CNHT sản xuất ngành ô tô và các lĩnh vực có liên quan chỉ ở mức trung bình khá, chưa thể tham gia sâu vào chuỗi hoạt động của ngành công nghiệp ô tô; CNHT ngành thiết bị điện - điện tử còn ở mức độ thấp; CNHT dệt may và da giày phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu do doanh nghiệp chủ yếu sản xuất gia công. Hạn chế lớn nhất của các ngành CNHT Việt Nam là thiếu các máy công cụ sản xuất công nghiệp, phần lớn các loại thiết bị này đều phải nhập khẩu. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp còn yếu trong khâu nghiên cứu, thiết kế sản phẩm nên chưa định hướng nhu cầu sản phẩm phụ trợ nội địa (đa số các sản phẩm hoàn chỉnh của Việt Nam được thực hiện theo thông số thiết kế từ khách hàng bên ngoài). Quá trình công nghiệp hoá tạo ra nhu cầu sản phẩm hỗ trợ ngày càng cao, nếu nhu cầu này không được cung ứng bởi các nhà sản xuất trong nước mà duy trì nhập khẩu như hiện nay sẽ dẫn đến sự phụ thuộc lớn vào thị trường nước ngoài, khó lòng cải thiện được năng lực cạnh tranh và hiệu quả đầu tư. Hay nói cách khác sự yếu kém của CNHT trong thời gian dài là nguyên nhân dẫn đến sự kém năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp Việt Nam. Thực trạng ngành CNHT của Việt Nam được khái quát như **Hình 3**.

Hình 3: Tóm tắt thực trạng các ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Sản phẩm CNHT

Việt Nam có điều kiện khá thuận lợi trong khai thác và sản xuất nguyên liệu thô như kim loại, nông sản thô	Vật liệu chất dẻo, kim loại, xơ, sợi, vải,... chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất phụ trợ.	DOANH NGHIỆP chỉ SX được sản phẩm phụ trợ đơn giản; sản phẩm cần công nghệ phải nhập khẩu.	Chủ yếu gia công, còn hạn chế trong thu hút DN sản xuất lắp ráp SP hoàn chỉnh.
--	---	--	--

Nguồn: Tổng kết của nhóm nghiên cứu.

4. Phân tích rào cản và hạn chế của chính sách phát triển CNHT

4.1 Các rào cản phát triển CNHT

Thứ nhất, rào cản về thị trường: Nhu cầu sản phẩm CNHT chưa hướng đến các doanh nghiệp trong nước do các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh duy trì quá lâu phương thức sản xuất gia công (chẳng hạn như dệt may, giày da) nên nguồn cung ứng sản phẩm hỗ trợ theo chỉ định của khách hàng, tạo ra rào cản gia nhập ngành đối với doanh nghiệp tham gia cung ứng. Mặt khác, những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao thì doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng chủ yếu chưa định hướng nguồn cung ứng hỗ trợ trong nước, do doanh nghiệp nội địa chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng kỹ thuật và các cam kết trong giao dịch. Hơn nữa, thiếu cầu nối giữa doanh nghiệp nội địa với các nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh FDI.

Thứ hai, rào cản công nghệ: Công nghệ trong sản xuất CNHT chậm phát triển, phần lớn máy công cụ của Việt Nam phải nhập khẩu, đặc biệt là công nghệ trong các ngành sản xuất vật liệu. Bên cạnh đó, sản xuất CNHT với đặc thù là phải tích hợp được với việc chế tạo, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh nên đòi hỏi doanh nghiệp CNHT liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Hơn nữa, ở Việt Nam các tổ chức nghiên cứu công nghệ như các Viện công nghệ, Trường đại học chưa gắn kết được với doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ. Nguyên nhân là do chính sách đầu tư phát triển khoa học công nghệ chưa có cơ chế ràng buộc giữa doanh nghiệp với Viện/Trường.

Thứ ba, rào cản trong việc thu hút doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh: Sự yếu kém của ngành CNHT dẫn đến hệ quả nhiều ngành công nghiệp chính sẽ thiếu sức cạnh tranh, khó thu hút

được các công ty FDI và phải phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Khi không thu hút được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh sẽ tiếp tục lập lại rào cản về thị trường đối với các doanh nghiệp trong nước.

Hình 4: Tóm tắt các rào cản phát triển CNHT

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu từ kết quả phân tích.

4.2. Vòng lẩn quẩn của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Tính đến năm 2013, DNNVV chiếm hơn 95,8% về số lượng doanh nghiệp, chiếm 42,26% lao động trong toàn ngành công nghiệp (Bảng 10). Nhưng đóng góp nhỏ về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách. Tính đến năm 2013, DNNVV chiếm 95,81% số lượng doanh nghiệp, chiếm 42,26% về số lượng lao động toàn ngành công nghiệp cả nước; nhưng chỉ đóng góp 21,36% về doanh thu, 6,68% về lợi nhuận, và 9,78 % về nộp ngân sách. Đồng thời cũng là khu vực chịu nhiều tổn thương do quy mô nhỏ và hiệu quả thấp. Tính đến năm 2013, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của DNNVV là 1,8%; trong khi đó tỷ suất này tính bình quân các doanh nghiệp toàn ngành là 6,9% (Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2014)

Bảng 10: Đóng góp về tỷ trọng DNNVV trong tổng số doanh nghiệp công nghiệp

Năm	2011	2012	2013
1. Số lượng doanh nghiệp	95,53%	96,02%	95,81%
2. Số lao động	44,98%	44,92%	42,26%
3. Doanh thu	20,77%	22,44%	21,36%
4. Lợi nhuận	-6,97%	2,22%	6,68%
5. Nộp ngân sách	10,99%	14,65%	9,78%

Nguồn: Tổng Cục Thống kê (2014)

DNNVV chẳng những là khu vực doanh nghiệp dễ bị tổn thương, mà chủ yếu hoạt động trong ngành CNHT tồn tại các rào cản về thị trường, công nghệ và khả năng sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh hạn chế, nên các doanh nghiệp này rơi vào vòng lẩn quẩn của năng lực cạnh tranh thấp. Vòng lẩn quẩn năng lực cạnh tranh kém bắt đầu từ những *hạn chế về vốn* nên *khó tiếp cận tín dụng* (do tài sản thế chấp nhỏ) để thực hiện đầu tư *đổi mới công nghệ*, dẫn đến *chất lượng sản phẩm kém và giá thành sản phẩm cao*; đưa đến kết cục là *hiệu quả kinh tế thấp, khó tích tụ vốn* và khó tiếp cận chuỗi giá trị trong các công đoạn của sản phẩm hoàn chỉnh. Để tồn tại và phát triển, các DNNVV cần đột phá một trong 5 “nút thắt” trên Hình 5, nếu chỉ dựa vào những nỗ lực nội tại của doanh nghiệp thì khó lòng đột phá thành công, nên cần đến sự trợ giúp từ cơ chế chính sách.

4.3. Phân tích hạn chế của chính sách hiện hành

Tính đến nay, Việt Nam có nhiều chính sách liên quan đến một số ngành CNHT, hỗ trợ DNNVV nằm rải rác và chịu sự chi phối của một số Luật, Nghị định, văn bản pháp lý. Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 về chính sách phát triển một số ngành CNHT; Quyết định số 1556/2012/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển DNNVV trong lĩnh vực CNHT” trong đó đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể hơn; Thông tư số 96/2011/TT-BTC ngày 04/7/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011. Ngoài ra, các chính sách khác liên quan đến phát triển CNHT như chính sách cho các ngành hạ nguồn ô tô, chương trình cơ khí trọng điểm (Trương Thanh Hoài, 2014).

Các chính sách phát triển CNHT thể hiện trên các khía cạnh: Chính sách hỗ trợ về vốn, tín dụng; Hỗ trợ về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ về thị trường; Hỗ trợ về công nghệ; Hỗ trợ về mặt bằng (Vụ Kinh tế Công nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2014) được khái quát như Hình 5. Nhìn chung, chính sách phát triển CNHT khá đầy đủ nhưng hiệu ứng chưa cao bởi những nguyên nhân như sau: (1) Phạm vi ưu đãi quá rộng, lồng ghép trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau, trọng tâm vào ưu đãi, ít chính sách hỗ trợ, thủ tục tiếp cận phức tạp; (2) Thiếu đầu mối quản lý tập trung, còn chồng chéo công tác chỉ đạo điều hành, hạn chế trong việc hướng dẫn các thủ tục ưu đãi; (3) Thiếu các chương trình, dự án hành động nhằm hỗ trợ vốn, tín dụng, mặt bằng, công nghệ, thị trường; (4) Chưa khuyến khích được doanh nghiệp trong nước chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hình thức tự làm chủ thiết kế, phát triển ngành chế tạo vật liệu; Cuối cùng là chưa ban hành được các chính sách thu hút doanh nghiệp trong khâu thiết kế và hoàn chỉnh sản phẩm, mà ngược lại chỉ thu hút các doanh nghiệp sử dụng công nghệ đơn giản, thâm dụng lao động trình độ thấp.

Hình 5: Những hạn chế trong chính sách phát triển CNHT của Việt Nam

Hỗ trợ vốn: Chương trình kích chưa trọng tâm vào CNHT và DNNVV khó tham gia.

Chính sách hỗ trợ tín dụng:
+ Quỹ bảo lãnh tín dụng hoạt động kém hiệu quả.
+ Thiếu cơ chế phối hợp giữa quỹ bảo lãnh với tổ chức tín dụng.

Nguồn: Tổng kết của tác giả

5. Định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ

5.1 Định hướng

Kết quả nghiên cứu cho thấy những yếu kém của ngành CNHT của Việt Nam rải đều các khâu từ khâu nguyên liệu tinh chế, công nghệ, thị trường đến phương thức kinh doanh của doanh nghiệp và sự kém hiệu ứng từ chính sách của nhà nước. Do vậy, các định hướng phát triển CNHT cần xác định lĩnh vực ưu tiên tập trung và tháo gỡ các rào cản phát triển hiện tại, các định hướng phát triển đề xuất như sau:

- Thứ nhất, lĩnh vực ưu tiên tập trung phát triển: Chú trọng ưu tiên thu hút doanh nghiệp đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển trong lĩnh vực CNHT cho các nhóm ngành: linh kiện, phụ tùng kim loại; linh kiện phụ tùng nhựa – cao su; linh kiện, phụ tùng điện – điện tử; sản xuất **nguyên phụ liệu** dệt may; sản xuất phụ trợ giày da. Bởi vì kim loại, nhựa, cao su là nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành CNHT; còn đối với dệt may, giày da là những ngành truyền thống, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

- Thứ hai, liên kết sản xuất: Định hướng doanh nghiệp sản xuất lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh sử dụng sản phẩm CNHT trong nước. Quá trình phát triển dần hình thành được hệ thống các doanh nghiệp đủ mạnh, tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm CNHT cho các ngành công nghiệp trọng yếu quốc gia.

- Thứ ba, chuyển giao công nghệ: Tạo môi trường chuyển giao công nghệ thông qua hợp tác sản xuất giữa các công ty FDI với doanh nghiệp nội địa để nhanh chóng làm chủ công nghệ. Trọng tâm vào việc thành lập và phát huy vai trò của các Viện công nghệ chuyên ngành hẹp gắn với một số trường đại học để thực hiện chức năng gắn kết doanh nghiệp với nhà trường trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
- Thứ tư, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu: Khuyến khích và tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT từng bước đáp ứng yêu cầu của các công ty sản xuất lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh nội địa, nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia.
- Thứ năm, cải tiến hệ thống quản lý: Tạo được sự chuyển đổi mô hình sản xuất của doanh nghiệp từ sản xuất gia công sang sản xuất theo phương thức tự thiết kế.
- Cuối cùng là tạo lập môi trường kinh doanh hấp dẫn: Xây dựng được môi trường kinh doanh hấp dẫn thu hút doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT với phương châm tạo ra nhu cầu hỗ trợ cao (tạo dung lượng thị trường lớn), thuận lợi tiếp cận công nghệ, tín dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường kinh doanh CNHT của Việt Nam chưa hấp dẫn bởi những hạn chế về khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp nội địa, thiếu vốn, khó tiếp cận công nghệ, mặt bằng sản xuất.

5.2. Giải pháp

Để đạt được các định hướng như đề xuất nêu trên, cần trọng tâm vào việc thực hiện các giải pháp như sau:

Thứ nhất, về tổ chức: kiện toàn tổ chức với chức năng điều phối tất cả các hoạt động quản lý nhà nước liên quan CNHT từ trung ương đến các địa phương và hỗ trợ công nghệ, vốn, tín dụng cho doanh nghiệp. Các tổ chức cần kiện toàn như: (1) Thành lập Trung tâm Phát triển CNHT với chức năng quản lý tất cả các hoạt động phát triển CNHT như tham mưu chính sách, tư vấn, hỗ trợ thủ tục tiếp cận ưu đãi, hỗ trợ thị trường, xúc tiến đầu tư, phối hợp tổ chức nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chương trình liên kết sản xuất; (2) Quỹ phát triển CNHT nhằm thực hiện chức năng cho vay, hỗ trợ tài chính hoặc bảo lãnh tín dụng cho vay trong lĩnh vực CNHT; (3) Lập các Viện công nghệ chuyên ngành trên cơ sở lựa chọn một số trường đại học có sẵn cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, hoạt động nghiên cứu KH-CN tốt để nâng cấp thành các Viện công nghệ chuyên ngành gắn kết với các doanh nghiệp; đồng thời xây dựng cơ chế kích cầu đầu tư để doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới tại các Viện chuyên ngành.

Hình 6: Thiết kế tổ chức quản lý phát triển CNHT cho Việt Nam

Thứ hai, về thủ tục hành chính và tư vấn chính sách ưu đãi, hỗ trợ: Trung tâm Phát triển CNHT là đầu mối “một cửa” tiếp nhận và xử lý các ưu đãi và/hoặc hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT về công nghệ, vốn, tín dụng, mặt bằng, thị trường... Tiếp nhận và xử lý các thủ tục cho doanh nghiệp với quy trình khoa học, minh bạch, tinh thần trách nhiệm cao. Tất cả các hoạt động liên quan đến hoạt động trợ giúp doanh nghiệp đều xây dựng quy chế và quy trình hướng dẫn công khai trên website điện tử hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT.

Thứ ba, liên kết sản xuất và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu: Để giúp doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, cần xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp CNHT, đặc biệt là giữa FDI với các nhà cung ứng nội địa. Đồng thời xây dựng các ưu đãi đặc biệt đối với các doanh nghiệp FDI có các dự án liên kết với doanh nghiệp nội địa cung ứng sản phẩm CNHT, sản xuất vật liệu. Hơn nữa, chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp không giới hạn trong phạm vi quốc gia, địa phương mà mang tính liên ngành, liên vùng, liên quốc gia nên cần xúc tiến các chương trình hợp tác giữa các Tỉnh/ Thành trong nước, với các quốc gia.

Thứ tư, hỗ trợ công nghệ: Các **Viện công nghệ chuyên ngành** thực hiện chức năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp theo chiến lược trước mắt là khảo sát các loại công nghệ đối với sản phẩm ưu tiên *(có nhu cầu cao)* để hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư. Lâu dài tính đến hướng nghiên cứu công nghệ mới và chuyển giao. Cần xây dựng cơ chế phát triển công nghệ CNHT theo hướng *hỗ trợ kinh phí nghiên cứu công nghệ cho các dự án khoa học được doanh nghiệp*

ứng dụng triển khai. Trung tâm Phát triển CNHT có chức năng hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận với các **Viện công nghệ chuyên ngành** để được hướng dẫn chuyên giao công nghệ.

Cuối cùng là quy hoạch lại mặt bằng tại các khu công nghiệp hiện có để dành quỹ đất hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT. Đặc biệt là định hướng các nhà đầu tư hạ tầng xây dựng các *khu nhà xưởng cao tầng* với diện tích nhỏ để cho DNNVV thuê với giá ưu đãi (Chính phủ hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng, hỗ trợ lãi vay; đồng thời ràng buộc giá cho thuê mặt bằng đối với các nhà đầu tư hạ tầng), quy hoạch *cụm CNHT chuyên ngành* trong khu công nghiệp còn quỹ đất trống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2014). *Sách trắng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam*. NXB Thống kê. Hà Nội.
2. Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam (2014). “Khoả sát doanh nghiệp điện tử Việt Nam”. *Tài liệu lưu hành nội bộ của Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam*.
3. Huỳnh Thanh Điền (2014). “Tháo gỡ rào cản phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam*. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trang 73-86.
4. Đinh Trường Hinh, Deepak Mishra, Lê Duy Bình, Phạm Minh Đức và Phạm Thị Thu Hằng (2014). *Phát triển công nghiệp nhẹ Việt Nam*. Ngân hàng Thế giới.
5. Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2012). “Chính sách quy hoạch và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”. *Tạp chí Phát triển Kinh tế*, Số 263, trang 2-10.
6. Trương Thanh Hoài (2014). “Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam*. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
7. Vũ Thị Thanh Huyền (2014). “Công nghiệp phụ trợ ngành điện – điện tử Việt Nam – Cơ hội và thách thức mới trong bối cảnh hội nhập”.
8. Ministry of Economy, Trade and Industry (2003). *The Role of Small and Medium Supporting Industries in Japan and ThaiLan*. www.japan.tsukuba.ac.jp/081126Nargiza.pdf, (Truy cập ngày 25/02/2014).
9. Chu Đức Khải (2014). “Ngành Thép với công nghiệp hỗ trợ”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam*. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trang 191 – 202.
10. Vụ Kinh tế Công nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2014). “Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam*. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trang 105-120.

11. Yoshiaki Takahashi (2014). “Japanese small and medeum enterprises until 1990s and Thái small and medium enterprises at present: What and how do the Vietnamese learn from both countries”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh*. Trường Đại học Đà Nẵng. Trang 81-96.
12. Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.
13. Thông tư số 96/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về tài chính với các dự án CNHT.
14. Quyết định 1556/2012/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Đề án Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”.
15. Quyết định 9028/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công thương về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
16. Tổng cục Thống kê (2014). *Niên giám thống kê Việt Nam*. NXB Thống kê, Hà Nội.
17. Tổng cục Hải quan (2014). “*Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu năm 2014*”. Website của Tổng cục Hải quan :<http://www.customs.gov.vn> (truy cập ngày 22/12/2014).